

Percepción del Desperdicio Alimenticio en Estudiantes de Educación Media Superior: Un Estudio de Caso en la UANL

Saucedo Zamora, Joaquín Alberto¹, Dávila Martínez, Denise¹, Guzmán Velasco, Antonio¹, Candanosa Licon, Valery Abigail¹, González González, Raquel², Mora Saavedra Luis Fernando¹, Aguilera Briones, Valeria Carolina¹

¹Laboratorio de Biología de la Conservación y Desarrollo Sostenible, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

²Departamento de Tecnología e Informática, Preparatoria No. 15, Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Autor de correspondencia: Saucedo Zamora, Joaquín Alberto. Correo electrónico: joaquin.saucedozm@uanl.edu.mx

Resumen

El desperdicio de alimentos es un problema con impactos ambientales, sociales y económicos. Este estudio analizó la percepción y prácticas relacionadas con el desperdicio alimenticio en 289 estudiantes de educación media superior de la UANL. Se aplicó una encuesta virtual estructurada (21 ítems) con enfoque transversal y descriptivo. El 85.5 % afirmó conocer el concepto de desperdicio alimenticio, pero solo el 57.8 % señaló comprender su impacto ambiental. Entre las causas percibidas, destacaron la compra excesiva (33.9 %) y el mal manejo en el hogar (33.9 %). La frecuencia de desecho reportada fue “una vez por semana” (38.8 %) y “una vez al mes” (32.5 %); 65.1 % estimó desperdiciar entre 0–10 % de su compra semanal. Los alimentos más señalados como desperdiciados fueron frutas y verduras (42.2 %), lácteos (31.8 %) y pan/cereales (25.6 %). Aunque 75.1 % considera “muy importante” reducir el desperdicio, solo 29.4 % reportó tener un sistema personal para evitarlo. Se identificó una asociación por sexo en el conocimiento del impacto ambiental (χ^2 , $p = 0.013$), con mayor proporción de “no estoy seguro/a” en mujeres. Los hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer estrategias educativas prácticas (planificación de compras, conservación y

aprovechamiento de sobrantes) para cerrar la brecha entre percepción y acción en este grupo poblacional.

Palabras clave: desperdicio alimenticio; educación media superior; percepción; hábitos de consumo; UANL.

Introducción

El desperdicio de alimentos es un desafío ambiental, social y económico de gran magnitud. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde o desperdicia cada año, lo que representa alrededor de 1,300 millones de toneladas de alimentos (FAO, 2019). Esta problemática no solo implica un uso ineficiente de recursos como agua, energía y suelo, sino que también incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y agrava la inseguridad alimentaria (UNEP, 2021).

En México, se estima que cerca del 40 % de los alimentos producidos termina en la basura, lo que equivale a más de 30 millones de toneladas anuales (Banco Mundial, 2020; En México la Comida No Se Tira, 2022). Esta situación refleja no solo un problema ambiental, sino también social, pues se calcula que con ese

volumen podrían alimentarse millones de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Los jóvenes en educación media superior representan un sector estratégico para abordar esta problemática. Estudios previos muestran que, aunque reconocen la importancia del desperdicio alimenticio, existe una brecha entre la percepción del problema y las prácticas que adoptan en la vida cotidiana (Parizeau et al., 2015; Lazell, 2016). Por ello, los espacios educativos son fundamentales para promover la sensibilización y la adopción de hábitos responsables de consumo, que a su vez contribuyan a la construcción de una cultura de sustentabilidad (Graça et al., 2019).

Bajo este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la percepción que tienen los estudiantes de educación media superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) sobre el desperdicio alimenticio, con la finalidad de generar un diagnóstico que contribuya a orientar futuras estrategias educativas y comunitarias en materia de sustentabilidad.

Metodología

Diseño del estudio

Se realizó un estudio de tipo transversal, descriptivo y con enfoque cuantitativo, orientado a explorar la percepción y los hábitos relacionados con el desperdicio alimenticio en estudiantes de nivel medio superior.

Población y muestra

La población objetivo estuvo conformada por alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), específicamente de la Preparatoria No. 15, Unidad Florida. La muestra se integró por 289 estudiantes que cursaban el tercer y cuarto semestre al

momento de la aplicación. La selección fue de carácter no probabilístico por conveniencia, dado que se incluyeron aquellos estudiantes que respondieron voluntariamente el cuestionario en línea.

Instrumento

Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario titulado “Encuesta: Percepción sobre el Desperdicio Alimenticio en Alumnos de la UANL”, diseñado de manera estructurada y compuesto por 21 ítems. La encuesta incluyó preguntas cerradas y de opción múltiple, abarcando los siguientes ejes:

- Datos sociodemográficos (edad, sexo, semestre).
- Conocimiento sobre el concepto de desperdicio alimenticio y su impacto ambiental.
- Percepción de las principales causas del desperdicio.
- Hábitos y prácticas relacionadas con la compra, consumo y desecho de alimentos.
- Responsabilidad personal y comunitaria frente al desperdicio.
- Estrategias de prevención implementadas por los estudiantes.

El cuestionario fue aplicado de manera virtual mediante formularios electrónicos, lo que facilitó la participación y garantizó la accesibilidad durante el periodo de levantamiento de datos.

Procedimiento

La encuesta se difundió a través de medios digitales institucionales y grupos de comunicación interna de la preparatoria. Los estudiantes respondieron de manera anónima y voluntaria, y se les informó previamente sobre los objetivos del estudio y la confidencialidad de los datos recolectados.

%; n = 129), mientras que solo un 1.7 % (n = 5) reportó más de 20 años.

Análisis de datos

Los datos fueron organizados en una base electrónica y procesados mediante estadística descriptiva. Se calcularon frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) para cada variable. Adicionalmente, se exploraron posibles diferencias entre grupos de estudiantes (por ejemplo, por sexo o semestre) mediante tablas cruzadas. Para representar los hallazgos, se generaron gráficas de barras y circulares que facilitaron la interpretación de los resultados.

Consideraciones éticas

El estudio se realizó en apego a los principios éticos de la investigación en ciencias sociales. La participación de los estudiantes fue completamente voluntaria, sin ofrecer compensación económica ni académica. Antes de responder el cuestionario, se presentó una breve explicación sobre los objetivos del estudio y se solicitó el consentimiento informado digital. La información se recopiló de forma anónima y confidencial, sin asociar los datos con nombres u otros identificadores personales. El proyecto fue conducido siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Helsinki y las políticas de ética en investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Resultados

Perfil de la muestra

La encuesta fue respondida por 289 estudiantes de la Preparatoria No. 15, Unidad Florida de la UANL. El 53.3 % (n = 154) fueron mujeres, el 44.6 % (n = 129) hombres y el 2.1 % (n = 6) prefirió no responder. En cuanto a la edad, la mayoría se concentró en los rangos de 16 a 19 años (53.6 %; n = 155) y 15 años o menos (44.6

Conocimiento y valoración del problema

El 85.5 % (n = 247) afirmó conocer el término “desperdicio alimenticio”, mientras que un 10.0 % (n = 29) manifestó dudas y un 4.5 % (n = 13) indicó desconocerlo. Al indagar sobre el impacto ambiental, solo el 57.8 % (n = 167) respondió afirmativamente, frente al 27.0 % (n = 78) que dijo “no estar seguro/a” y el 15.2 % (n = 44) que lo desconocía.

Asimismo, el 75.1 % (n = 217) consideró “muy importante” reducir el desperdicio alimenticio, el 23.5 % (n = 68) lo calificó como “algo importante”, y apenas un 1.4 % (n = 4) lo consideró poco o nada relevante. En relación con su formación académica, el 64.7 % (n = 187) opinó que debería incluir actividades para reducir el desperdicio, mientras que el 28.7 % (n = 83) no estaba seguro y el 6.6 % (n = 19) respondió que no.

Se identificó una asociación estadísticamente significativa entre el sexo y el conocimiento del impacto ambiental del desperdicio alimenticio ($\chi^2 = 8.65$, gl = 2, p = 0.013). Una mayor proporción de mujeres respondió “no estoy segura/a” (33.1 %) frente a los hombres (20.9 %), mientras que los hombres tendieron a responder “sí” en mayor medida (61.2 % vs. 55.2 %).

Hábitos de desecho y compras

En cuanto a la frecuencia con que los estudiantes desechan alimentos en sus hogares, el 38.8 % (n = 112) lo hace “una vez por semana”, el 32.5 % (n = 94) “una vez al mes”, el 11.4 % (n = 33) “a diario” y el 17.3 % (n = 50) indicó que “nunca”.

Respecto al volumen estimado de desperdicio, el 65.1 % (n = 188) señaló que entre 0–10 % de su compra semanal termina en la basura, el 29.8 % (n = 86) reportó entre 11–30 %, el 3.8 % (n = 11) entre 31–50 %, y solo un 1.4 % (n = 4) más del 50 %.

En cuanto a las compras, la mayoría dijo realizarlas de manera semanal (49.8 %; n = 144), seguida de la compra quincenal (27.3 %; n = 79), diaria (15.9 %; n = 46) y mensual (6.9 %; n = 20). Al planificarlas, el 48.8 % (n = 141) respondió que “siempre” lo hace, el 45.0 % (n = 130) “a veces” y el 6.2 % (n = 18) nunca planifica.

Acciones y actitudes frente al desperdicio

En términos de responsabilidad, el 33.9 % (n = 98) declaró sentirse “siempre” responsable de los alimentos que desecha, el 55.0 % (n = 159) “a veces”, el 7.6 % (n = 22) “rara vez” y el 3.5 % (n = 10) “nunca”.

Ante los alimentos sobrantes, el 71.6 % (n = 207) indicó que los guarda para otra ocasión, el 17.3 % (n = 50) los comparte, y el 8.0 % (n = 23) los tira a la basura. Solo un 29.4 % (n = 85) reportó contar con algún sistema personal para evitar el desperdicio, mientras que el 66.4 % (n = 192) no tiene ninguno implementado.

Tipos de alimentos desperdiciados

Los productos más comúnmente desperdiciados fueron las frutas y verduras (42.2 %; n = 122), seguidos de los productos lácteos (31.8 %; n = 92), el pan y cereales (25.6 %; n = 74) y las carnes y pescados (16.3 %; n = 47).

Al preguntar por los factores más importantes al momento de comprar alimentos, los estudiantes destacaron la calidad (72.7 %; n = 210), el precio (56.4 %; n = 163) y la fecha de caducidad (50.9 %; n = 147) como criterios principales, mientras que las promociones y el empaque tuvieron menor relevancia (9.3 % y 6.6 %, respectivamente).

Gráfica no.1. Alumnos con conocimiento del concepto desperdicio alimenticio.

Gráfica no.2. Impacto ambiental del desperdicio alimenticio según el sexo

Figura 3. Importancia de reducir el desperdicio alimenticio

Gráfica no.3 Importancia de la reducción del desperdicio alimenticio

Grafica no.4 Alimentos más desperdiciado por los estudiantes

Discusión

Los resultados de este estudio muestran que los estudiantes de educación media superior reconocen el desperdicio alimenticio como un problema importante, aunque persiste una clara distancia entre la conciencia declarada y las prácticas cotidianas. Este hallazgo refleja lo que otros autores han señalado como una brecha entre percepción y acción, común en poblaciones jóvenes (Lazell, 2016; Parizeau et al., 2015).

Un aspecto llamativo es la diferencia entre conocer el concepto y comprender sus consecuencias. Mientras que el 85.5 % afirmó estar familiarizado con el término, solo el 57.8 % dijo tener claridad sobre el impacto ambiental que este implica. Esta “asimetría de conocimiento” sugiere que, aunque el tema forma parte del discurso social, su vínculo con la sostenibilidad — como la generación de emisiones de gases de efecto invernadero o el uso ineficiente de recursos naturales— no siempre es entendido en profundidad (FAO, 2019; UNEP, 2021).

Las causas percibidas del desperdicio se concentraron en la compra excesiva y el mal manejo en el hogar (33.9 % cada una), lo cual coincide con investigaciones internacionales que señalan a la

planificación deficiente y a la gestión inadecuada en el ámbito doméstico como detonantes habituales (Filimonau & Gherbin, 2017; Thyberg & Tonjes, 2016). En México, este patrón podría estar reforzado por factores culturales en los que la compra abundante aún se asocia con bienestar familiar, aun cuando parte de los alimentos termina en la basura (Banco Mundial, 2020).

El hallazgo estadísticamente significativo entre el sexo y el conocimiento del impacto ambiental ($\chi^2 = 8.65$, $p = 0.013$) aporta un matiz adicional. Una mayor proporción de mujeres reportó “no estar segura” sobre el impacto, mientras que los hombres tendieron a responder afirmativamente. Si bien la diferencia no refleja necesariamente un mayor o menor interés, sí pone de relieve la necesidad de diseñar estrategias educativas diferenciadas, que consideren cómo se construyen las percepciones ambientales según género.

En cuanto a las prácticas, la frecuencia reportada de desecho —38.8 % semanal y 32.5 % mensual— y la estimación de pérdidas (65.1 % con 0–10 % de su compra semanal desperdiciada) confirman que el problema está presente en la vida cotidiana de los jóvenes. Frutas y verduras (42.2 %), lácteos (31.8 %) y pan/cereales (25.6 %) fueron los productos más mencionados, lo que coincide con reportes globales que identifican a los alimentos frescos como los de mayor vulnerabilidad en toda la cadena alimentaria (Gustavsson et al., 2011).

A pesar de que tres de cada cuatro estudiantes calificaron como “muy importante” reducir el desperdicio, solo el 29.4 % dijo contar con un sistema personal para evitarlo. Esta incongruencia ha sido documentada también en otros contextos,

donde la preocupación ambiental no siempre se traduce en hábitos sostenibles (Graça et al., 2015; Papargyropoulou et al., 2014). El hecho de que la mayoría asuma sentirse responsable de los alimentos que desecha es alentador, pues sugiere un terreno fértil para intervenciones educativas y comunitarias.

Finalmente, las propuestas expresadas por los alumnos —campañas de sensibilización, mejor planificación de compras y donación de alimentos— reflejan una disposición a involucrarse, aunque todavía desde soluciones simples. La literatura señala que las acciones más efectivas no se limitan al nivel individual, sino que combinan esfuerzos educativos con políticas institucionales y comunitarias (Principato et al., 2020). Esto implica que las escuelas, como la UANL, tienen un rol estratégico en articular programas que vayan más allá de la concientización y se traduzcan en experiencias prácticas de reducción del desperdicio.

En síntesis, este estudio confirma que los jóvenes poseen una conciencia inicial sobre el desperdicio alimenticio, pero necesitan apoyo educativo y comunitario para cerrar la brecha entre lo que saben y lo que hacen. Incorporar contenidos, talleres y proyectos dentro de la formación académica puede ser clave para convertir esta conciencia en una práctica cotidiana y sostenible.

Limitaciones del estudio

Este trabajo presenta algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, la muestra fue no probabilística por conveniencia, integrada únicamente por estudiantes de una preparatoria de la UANL, lo que restringe la posibilidad de generalizar los

hallazgos a toda la población estudiantil de nivel medio superior.

En segundo lugar, los datos provienen de un cuestionario autoadministrado en línea, por lo que están sujetos a sesgos de autoinforme. Es posible que algunos estudiantes hayan respondido de acuerdo con lo socialmente deseable y no en función de sus prácticas reales, lo que podría sobreestimar el nivel de conciencia ambiental.

Otro aspecto a considerar es que, aunque el instrumento fue diseñado específicamente para este estudio y permitió captar información útil, no se sometió a un proceso formal de validación psicométrica, por lo que la consistencia interna de las respuestas no puede asegurarse completamente.

Finalmente, el estudio se centró en el análisis descriptivo y en una exploración inicial de asociaciones estadísticas; futuras investigaciones podrían ampliar este trabajo mediante análisis multivariados que permitan identificar predictores robustos del desperdicio alimenticio en jóvenes.

Conclusiones

Este estudio ofrece un diagnóstico puntual sobre cómo perciben y abordan el desperdicio alimenticio los estudiantes de educación media superior de la UANL. Aunque la familiaridad con el concepto es alta (85.5 %), solo 57.8 % declara comprender sus implicaciones ambientales, lo que confirma una brecha entre conocer el problema y dimensionar sus consecuencias. Las causas percibidas se concentran en la compra excesiva y el manejo inadecuado en el hogar (33.9 % cada una), coherentes con patrones descritos en la literatura. En la práctica

cotidiana, la frecuencia de desecho se ubica principalmente en rangos semanales y mensuales, y la mayoría estima perder entre 0–10 % de su compra; sin embargo, solo 29.4 % reporta contar con un sistema personal para evitar el desperdicio.

El hallazgo de una diferencia por sexo en el conocimiento del impacto ambiental ($\chi^2 = 8.65$; $p = 0.013$) sugiere la pertinencia de estrategias educativas diferenciadas, capaces de cerrar vacíos de información sin sobregeneralizar. La identificación de frutas y verduras como los alimentos más desperdiciados apunta a oportunidades concretas de intervención: planificación de compras, conservación doméstica y aprovechamiento culinario de sobrantes.

En conjunto, los resultados confirman que existe conciencia declarada y disposición a actuar, pero todavía insuficiente para traducirse en hábitos robustos. La UANL cuenta con condiciones para impulsar un enfoque integral —curricular, práctico e institucional— que conecte contenidos de educación ambiental con experiencias aplicadas (talleres, proyectos con bancos de alimentos, compostaje y rediseño de prácticas de consumo en la comunidad escolar).

Aun considerando las limitaciones del estudio, estos hallazgos aportan una línea de base útil para monitorear avances y orientar decisiones. Las próximas investigaciones deberían validar el instrumento, incorporar análisis multivariados y explorar enfoques longitudinales y cualitativos que permitan entender mejor los determinantes del cambio de comportamiento en jóvenes. Convertir la conciencia en práctica cotidiana es el reto: este trabajo delimita dónde están los nudos y por dónde conviene empezar a desatarlos.

Recomendaciones

- Incorporar la temática en el currículo escolar.
- Desarrollar talleres prácticos.
- Promover campañas institucionales.
- Fortalecer el vínculo con la comunidad.
- Generar datos y diagnósticos periódicos.

Referencias

Banco Mundial. (2020, septiembre 28). Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos puede generar grandes beneficios para la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Banco Mundial. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/28/cutting-food-loss-and-waste-can-deliver-big-wins-for-countries-food-security-and-environment>

En México la Comida No Se Tira. (2022). Informe nacional de pérdidas y desperdicio de alimentos. Fundación Banco de Alimentos de México. <https://enmexicolacomidanosetira.org>

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2019). The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction. FAO. <https://doi.org/10.4060/ca6030en>

Graça, J., Calheiros, M. M., & Oliveira, A. (2015). Attached to meat? (Un)Willingness and intentions to adopt a more plant-based diet. *Appetite*, 95, 113–125.

<https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.06.024>

Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R., & Meybeck, A. (2011). Global food losses and food waste: Extent, causes and prevention. FAO. <https://www.fao.org/3/i2697e/i2697e.pdf>

Lazell, J. (2016). Consumer food waste behaviour in universities: Sharing as a means of prevention. *Journal of Consumer Behaviour*, 15(5), 430–439. <https://doi.org/10.1002/cb.1581>

Papargyropoulou, E., Lozano, R., Steinberger, J. K., Wright, N., & bin Ujang, Z. (2014). The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste. *Journal of Cleaner Production*, 76, 106–115. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.020>

Parizeau, K., von Massow, M., & Martin, R. (2015). Household-level dynamics of food waste production and related beliefs, attitudes, and behaviours in Guelph, Ontario. *Waste Management*, 35, 207–217. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.09.019>

Filimonau, V., & Gherbin, A. (2017). An exploratory study of food waste management practices in the UK grocery retail sector. *Journal of Cleaner Production*, 167, 1184–1194. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.229>

Principato, L., Secondi, L., Cicatiello, C., & Mattia, G. (2020). Caring more about food: The unexpected positive effect of the Covid-19 lockdown on household food management and waste. *Sustainability*,

12(9), 4148. <https://doi.org/10.3390/su12094148>

Thyberg, K. L., & Tonjes, D. J. (2016). Drivers of food waste and their implications for sustainable policy development. *Resources, Conservation and Recycling*, 106, 110–123. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.11.016>

United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). *Food Waste Index Report 2021*. UNEP. <https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021>